

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИК ЛАБОРАТОР ДИАГНОСТИКАДА МОЛЕКУЛЯР-БИОЛОГИК УСУЛЛАР: ЗАМОНАВИЙ БИОМАРКЕРЛАР ВА УЛАРНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Каримова Л.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу шарҳда клиник лаборатория диагностикасида циркуляцияланувчи микроРНКларни истиқболли биомаркер сифатида қўллашнинг замонавий молекуляр-биологик асослари ва диагностик аҳамияти кўриб чиқилган. miRNA биогенези ва секреция механизмлари, шунингдек уларни аниқлаш усуллари RT-qPCR ва NGS технологиялари ёритилган. Онкология ва юрак-қон томир касалликларида циркуляцияланувчи miRNAларнинг қўлланилиши, уларнинг юқори сезувчанлик ва спецификликка эга экани ҳамда анъанавий биомаркерларни тўлдириши ёки улардан устун бўлиши муҳокама қилинган. Преаналитик босқич ва нормаллаштириш стандартлари йўқлиги билан боғлиқ асосий чекловлар қайд этилган. Шунингдек, miRNA панеллари ва РОСТ технологияларини клиник амалиётга жорий этиш истиқболлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: микроРНК, циркуляцияловчи биомаркерлар, молекуляр диагностика, суюқ биопсия, онкология, юрак-қон томир касалликлари

MOLECULAR BIOLOGICAL METHODS IN CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS: MODERN BIOMARKERS AND THEIR DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE

Karimova L.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This review discusses the molecular and biological basis and diagnostic significance of circulating microRNAs as promising biomarkers in clinical laboratory diagnostics. The mechanisms of miRNA biogenesis and secretion are described, along with major detection methods, including RT-qPCR and NGS technologies. The clinical applications of circulating miRNAs in oncology and cardiovascular diseases are highlighted, demonstrating high sensitivity and specificity and their potential to complement or outperform traditional biomarkers. Key limitations related to the lack of standardization of pre-analytical procedures and data normalization are also addressed. Finally, the prospects of implementing miRNA panels and РОСТ technologies into clinical practice are discussed.

Keywords: microRNA, circulating biomarkers, molecular diagnostics, liquid biopsy, oncology, cardiovascular diseases

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ БИОМАРКЕРЫ И ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Каримова Л.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В обзоре рассмотрены современные молекулярно-биологические основы и диагностическое значение циркулирующих микроРНК как перспективных биомаркеров в клинической лабораторной диагностике. Освещены механизмы биогенеза и секреции miRNA, а также основные методы их детекции, включая RT-qPCR и NGS. Представлены ключевые клинические направления применения циркулирующих miRNA в онкологии и сердечно-сосудистых заболеваниях, где они демонстрируют высокую чувствительность и специфичность, превосходя или дополняя традиционные биомаркеры. Отдельное внимание уделено ограничениям методологии, связанным с отсутствием стандартизации преаналитического этапа и нормализации данных. Обсуждаются перспективы внедрения miRNA-панелей и РОСТ-технологий в клиническую практику.

Ключевые слова: микроРНК, циркулирующие биомаркеры, молекулярная диагностика, жидкостная биопсия, онкология, сердечно-сосудистые заболевания

МикроРНК (microRNA, miRNA) 1993 йилда *Caenorhabditis elegans* ривожланишини ўрганиш жараёнида кашф этилган бўлса-да, уларнинг инсон геномини бошқаришдаги роли ва клиник аҳамияти анча кейин англаб етилди. Ҳозирги кунда miRBase маълумотлар базасида инсонга хос 2600 дан ортиқ етук miRNA қайд этилган бўлиб, уларнинг ҳар бири юзлаб мРНК-нишонларни бошқариш им-

кониятига эга. Лаборатория тиббиёти учун айниқса циркуляцияланувчи miRNAлар катта қизиқиш уйғотади. Улар плазма, зардоб, сийдик, сўлак ва бошқа биологик суюқликларда аниқланадиган молекула-лар ҳисобланади. Циркуляция жараёнида юқори барқарорликка эга эканлиги, турли касалликлар-га хос экспрессия хусусиятлари ҳамда намунани ноинвазив усулда олиш имконияти ушбу молекула-ларни янги авлод молекуляр биомаркерларини яратиш учун истиқболли объект сифатида кўрсатади [1,2].

Суюқ биопсия таркибидаги мРНКлар касаллик биомаркери сифатида катта истиқболга эга бўлса-да, уларнинг амалий қўлланилиши ҳозирча баҳолаш босқичида қолмоқда. Уларни муваффақи-ятли татбиқ этиш учун намуналарни йиғишдан тортиб, мРНКни аниқлашгача бўлган барча босқичларни ўз ичига олган стандартлаштирилган иш жараёни талаб этилади. МРНКларни ажратиб олиш, миқдорий баҳолаш ва уларнинг даражасини нормаллаштириш бўйича ягона стандарт прото-коллар ҳамда тавсияларнинг мавжуд эмаслиги мРНКларни аниқлаш усулларининг ишончилиги ва валидлигини таъминлашни сезиларли даражада қийинлаштирди, айниқса уларни фундаментал тадқиқотлардан клиник амалиётга жорий этиш жараёнида. Янги аниқлаш усуллари мунтазам ра-вишда такомиллаштириб борилмоқда, аммо уларнинг амалий жиҳатдан қўллаш имкониятини тас-диқлаш учун клиник маълумотлар асосида валидлаштириш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Циркуляцияланувчи miRNAларни ўрганишнинг долзарблиги қатор клиник муаммолар билан боғлиқ. Биринчидан, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган кўплаб касалликлар: хавфли ўсмалар, юрак-қон томир касалликлари ва қандли диабет - узоқ вақт давомида клиник белгиларсиз кечади, ҳолбуки, қондаги miRNA профили патологик жараённинг энг дастлабки босқичларидаёқ ўзгара бошлайди. Ик-кинчидан, анъанавий биомаркерлар (оқсиллар ва ферментлар) кўп ҳолларда етарли даражада сезув-чанлик ва спецификликка эга эмас, miRNA панеллари эса ушбу чекловларни бартараф этиш имкони-ятига эга ҳисобланади. Учинчидан, реал вақт режимидаги тескари транскрипцияли полимераза зан-жир реакцияси (ҚТ -ПЦР) ва юқори унумли секвенирлаш (NGS) соҳасидаги технологик тараққиёт биологик суюқликларда miRNAларни аниқлашни клиник лабораториялар учун техник ва иқтисодий жиҳатдан қулай қилиб қўйди [3, 4].

Микро-РНК биогенези: молекуляр асослари. miRNA биосинтези хужайранинг ядроси ва ци-топлазмасида кечадиган кўп босқичли жараёндр. Биринчи босқичда miRNA гени РНК-полимераза II томонидан транскрипция қилиниб, ўзига хос шпилькасимон иккиламчи тузилма ҳосил қилувчи узун бирламчи транскрипт - pri-miRNA шаклида синтезланади. Кейинчалик ядро ичида pri-miRNA Drosha/DGCR8 комплекси томонидан процессингга учрайди: эндорибонуклеаза Drosha тахминан 70 нуклеотиддан иборат бўлган шпилькасимон тузилмани ажратиб чиқаради ва натижада pre-miRNA ҳосил бўлади. Сўнгра pre-miRNA GTP билан боғланган Ran оксиди иштирокидаги экспортин-5 (XPO5) орқали цитоплазмага ташилади [5].

Цитоплазмада pre-miRNA Dicer эндонуклеазаси ва унинг кофактори TRBP иштирокида парча-ланиб, узунлиги тахминан 22 нуклеотид бўлган икки занжирли дуплексни ҳосил қилади. Ушбу дуп-лекснинг бир занжири - етук miRNA РНК-индуцирланган сайленсинг комплекси (RISC) таркибига юкланади. Бу комплекснинг асосий таркибий қисми Argonaute-2 (AGO2) оксиди ҳисобланади. RISC/miRNA комплекси мРНК-нишоннинг 3'-трансляцияланмайдиган соҳасидаги (3'-UTR) компле-ментар кетма-кетликлар билан боғланиб, мРНКнинг деградациясига ёки унинг трансляциясини су-сайтиришга олиб келади. miRNA биогенезининг ҳар қандай босқичида транскрипциядан тортиб RISC комплексига юкланишигача бўлган жараёнлардаги бузилишлар онкологик, юрак-қон томир ва мета-болик касалликларнинг ривожланиши билан боғлиқ экани аниқланган [5, 6].

miRNAларнинг хужайрадан ташқари муҳитга секреция қилиниши. miRNAларнинг хужай-радан ташқари муҳитга ажралиб чиқиши бир нечта механизмлар орқали амалга ошади: диаметри 30-150 нм бўлган мембранали везикулалар, экзосомалар ва микровезикулалар таркибида, оқсиллар (AGO2, нуклеофосмин) билан ҳосил қилган комплекслар кўринишида, шунингдек юқори зичликдаги липопротеинлар (HDL) билан боғланган ҳолда. Айнан везикуляр ва оқсилли комплексларга жой-лаштирилиши циркуляцияланувчи miRNAларнинг биологик суюқликлардаги фаол нуклеазалар таъсирига қарамай юқори даражада барқарор сақланишини таъминлайди [3].

Биологик суюқликларда циркуляцияланувчи микроРНКларни аниқлаш усуллари. Кли-ник намуналарда miRNA миқдорини аниқлашнинг стандарт усули сифатида реал вақт режимидаги тескари транскрипцияли полимераза занжир реакцияси (ҚТ-ПЦР, RT-qPCR) қабул қилинган. Ушбу усул жуда юқори сезувчанликка (хатто молекулаларнинг якка нусхаларини аниқлаш даражасигача), кенг динамик диапазонга ва натижаларнинг юқори такрорланувчанлигига эга.

miRNA учун праймерлаш жараёнида асосан икки хил ёндашув қўлланилади: stem-loop RT (ил-моқсимон тузилмали тескари транскрипция) ва полиадениллаш стратегияси. Ҳар икки усул ўзига хос

афзалликларга эга бўлиб, улар спецификлик даражаси ва таҳлил ўтказиш самарадорлиги нуктаи назардан бир-бирдан фарқ қилади [4]. RT-qPCR усулининг асосий муаммоларидан бири преаналитик босқич ҳисобланади. Плазма ёки зардобдан miRNA ажратиб олиш самарадорлиги қўлланилаётган экстракция тўплами (kit), биологик матрица тури ва ингибиторлар (гепарин, билирубин) мавжудлигига қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Roest ва ҳаммуаллифлар (2021) томонидан ўтказилган тадқиқотда турли биологик суюқликларда гепарин таъсирида юзага келадиган ингибирланишни бар-тараф этиш учун гепариназа I қўлланилганда RT-qPCR усули орқали miRNA ажратиб олиш самарадорлиги сезиларли равишда ошгани кўрсатилган [7]. Шу сабабли преаналитик босқични стандартлаштириш клиник лаборатория диагностиканинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Янги авлод секвенирлаш технологияси (NGS - Next Generation Sequencing) олдиндан муайян нишонларни танламасдан туриб, минглаб miRNAларни бир вақтнинг ўзида профиллаш имконини беради. Бу эса янги биомаркерларни аниқлашда жуда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ ушбу технологиянинг юқори қиймати, маълумотларни мураккаб биоинформатик таҳлил қилиш зарурати ва натижаларни олиш учун кўпроқ вақт талаб қилиниши уни кундалик лаборатория амалиётида қўллашни чеклайди. Ҳозирги вақтда NGS асосан биомаркерларни кашф этиш воситаси сифатида қаралмоқда, RT-qPCR эса уларни валидация қилиш ва клиник амалиётга жорий этишда асосий усул бўлиб қолмоқда [3, 4].

Истикболли йўналишлардан бири, бемор ёнида тезкор таҳлил ўтказиш имконини берувчи РОСТ (Point-of-Care Testing) форматларини ишлаб чиқишдир. Бу усуллар изотермик амплификация технологиялари (LAMP, RPA) ҳамда турли биосенсорларга асосланади ва miRNAларни бевосита бемор ёнида аниқлаш имконини яратади. Шунингдек, miRNAларни амплификациясиз аниқлаш технологияларига қизиқиш ортиб бормоқда. Бундай ёндашувлар наносенсорлар, ДНК нанотузилмалари ва электрохимик биосенсорлардан фойдаланишга асосланган бўлиб, таҳлил жараёнини соддалаштириш ва унинг қийматини камайтириш имконияти билан аҳамиятлидир [3].

Циркуляцияланувчи микроРНКлар онкологияда биомаркер сифатида. Онкология miRNA-биомаркерлар қўлланилишининг энг кенг ўрганилган соҳаси ҳисобланади. 2008 йилда Mitchell ва ҳаммуаллифлар илк бор простата бези саратони билан касалланган беморлар зардобда ўсимтага хос miRNAларни аниқлаш мумкинлигини кўрсатиб берди ва шу орқали miRNA асосидаги **суюқ** биопсия концепциясига асос солди. Суюқ биопсия анъанавий тўқима биопсиясига нисбатан бир қатор муҳим афзалликларга эга: у камроқ инвазив ҳисобланади, даволаш жараёни динамикасини кузатиш учун кетма-кет таҳлил ўтказиш имконини беради ҳамда ўсманинг фазовий ва вақт бўйича гетерогенлигини камраб олишга ёрдам беради [2, 8].

Zhang C. ва ҳаммуаллифлар (2022) томонидан 6 та юқори учрашувчанликка эга онкологик касалликлар (ўпка саратони, ошқозон саратони, колоректал рак, гепатоцеллюляр карцинома, кўкрак бези саратони ва простата бези саратони) бўйича ўтказилган кенг қамровли шарҳда ҳар бир ўсма турига хос специфик miRNAларнинг норасмий (аномал) экспрессияси касаллик билан боғлиқ экани кўрсатилган. Шунингдек, ушбу miRNAлар нафақат эрта ташхис қўйишда, балки касаллик оқибатини башорат қилишда ҳам қўлланилиши мумкин экани таъкидланган [8].

Колоректал рақда Schwab ва Nonaka (2025) томонидан ўтказилган мета-таҳлил, 2 775 нафар бемор иштирок этган 37 та тадқиқотни қамраб олган ҳолда, циркуляцияланувчи miRNAлар ушбу касалликни ташхислашда умумий ROC-эгри чизиғи ости майдони (AUC) 0,87 га тенг диагностик самарадорликка эга эканини кўрсатди. Бу кўрсаткич яширин қонни аниқлашга қаратилган иммунохимик нажас таҳлили натижаларига яқин бўлиб, спецификлик бўйича ундан юқори ҳисобланади [9]. Ошқозон-ичак тизими саратонида miR-21, miR-31 ва miR-223 турли мустақил когорталарда қайта-қайта тасдиқланган ишончли диагностик хусусиятларни намоён этган [10]. Муҳим концептуал ёндашув сифатида яқка биомаркердан эмас, балки miRNA панелларидан фойдаланиш қаралади. Quirico ва Orso (2020) қаттиқ ва гематологик ўсмалар бўйича циркуляцияланувчи miRNAларни таҳлил қилиб, бир нечта miRNAни классик биомаркерлар (CA-125, PSA, CEA) билан биргаликда қўллаш диагностика ва прогноз қийматини ҳар бир кўрсаткични алоҳида қўллашга нисбатан сезиларли даражада оширишини хулоса қилган [2].

Чекловлар ва стандартлаштириш истиқболлари. Кучли далиллар базаси тўпланиб бораётганига қарамай, miRNA-диагностикасини кундалик клиник лаборатория амалиётига жорий этиш бир қатор ҳал этилмаган муаммолар билан боғлиқ. Аввало, RT-qPCR учун нормаллаштиришда қўлланиладиган референс генлар (housekeeping miRNA) бўйича ягона консенсус мавжуд эмас. Таклиф этилган вариантлар -miR-39 (C. elegans), U6 snRNA, miR-93, miR-16 турли нозологиялар ва биоматрица турларига қараб барқарорлиги билан фарқ қилади. Бу эса лабораториялар ўртасида натижаларнинг сезиларли фарқланишига олиб келади [7].

Истикболли йўналишлардан бири-бир нечта циркуляцияланувчи miRNAларни анъанавий оксил биомаркерлар билан бирлаштирган **мультимаркер панеллар** ва уларни машинали ўқитиш (machine learning) асосида таҳлил қилиш алгоритмларини яратишдир. Биоинформатик усуллар ёрдамида муайян нозологиялар ва прогноз гуруҳлари учун хос miRNA “сигнатура”ларини аниқлаш мумкин. Ўзбекистон ва Марказий Осиё давлатларида гастроинтестинал ўсмалар ва юрак-қон томир касалликлари юқори учрашувчанлигини инобатга олган ҳолда, miRNA-биомаркерларни скрининг дастурларига киритиш истиқболли йўналиш сифатида қаралмоқда [1, 8].

Хулоса. Циркуляцияланувчи микроРНКлар биологик суюқликларда юқори барқарорликка эга бўлиши, тўқима ва нозологияга хослиги ҳамда ноинвазив усулда олиш имконияти билан ажралиб турадиган молекуляр биомаркерлар синфини ташкил этади. Аниқлаш усулларининг жадал ривожланиши - юқори сезувчан RT-qPCR дан тортиб, истиқболли ПОСТ форматларигача - miRNA-диагностикасини илмий тадқиқотлар соҳасидан кундалик клиник лаборатория амалиётига ўтказиш учун реал имконият яратмоқда.

Ушбу мақсадга эришиш учун асосий вазифалар сифатида қуйидагилар ҳал қилиниши зарур: преаналитик ва аналитик босқичларни стандартлаштириш, miRNA-биомаркер панелларини валидация қилиш бўйича проспектив кўп марказли тадқиқотлар тўплаш ҳамда Марказий Осиё популяциялари учун клиник жиҳатдан қўлланиладиган референс қийматларни ишлаб чиқиш.

Адабиётлар рўйхати:

1. Leitão A.L., Enguita F.J. A Structural View of miRNA Biogenesis and Function // *Noncoding RNA*. - 2022. - Vol. 8, № 1. - P. 10.
2. Quirico L., Orso F. The power of microRNAs as diagnostic and prognostic biomarkers in liquid biopsies // *Cancer Drug Resistance*. - 2020. - Vol. 3, № 2. - P. 117-139. -
3. Naranbat D., Herdes E., Tapinos N., Tripathi A. Review of microRNA detection workflows from liquid biopsy for disease diagnostics // *Expert Reviews in Molecular Medicine*. - 2025.
4. Wang H., Chen Y.-H. microRNA Biomarkers in Clinical Study // *Biomolecules*. - 2021. - Vol. 11, № 12. - P. 1810.
5. Michlewski G., Cáceres J.F. Post-transcriptional control of miRNA biogenesis // *RNA*. - 2019. - Vol. 25, № 1. - P. 1-16.
6. Ketting R.F., Cochella L. Concepts and functions of small RNA pathways in *C. elegans* // *Current Topics in Developmental Biology*. - 2021. - Vol. 144. - P. 45-89.
7. Roest H.P., IJzermans J.N.M., van der Laan L.J.W. Evaluation of RNA isolation methods for microRNA quantification in a range of clinical biofluids // *BMC Biotechnology*. - 2021. - Vol. 21, № 1. - P. 51.
8. Zhang C., Sun C., Zhao Y. et al. Overview of MicroRNAs as Diagnostic and Prognostic Biomarkers for High-Incidence Cancers in 2021 // *International Journal of Molecular Sciences*. - 2022. - Vol. 23, № 19. - P. 11389.
9. Schwab S., Nonaka T. Circulating miRNAs as liquid biopsy biomarkers for diagnosis in patients with colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis // *Frontiers in Genetics*. - 2025.
10. Morishita A., Shirakami Y., Okumura T., Masaki T. MicroRNA as a Biomarker in Gastroenterological Cancers // *International Journal of Molecular Sciences*. - 2022. - Vol. 23, № 9. - P. 4701.
11. Guo X., Liu J., Jiang H. et al. The microRNA Expression Profiling in Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis // *Frontiers in Cardiovascular Medicine*. - 2022.
12. Fathy W.M., Montaser B.A., Ibrahim W.A. et al. The Role of microRNA-19b, microRNA-21, and microRNA-208a in diagnosis of heart failure // *BMC Cardiovascular Disorders*. - 2025.
13. Alharbi, Fadiyah & Almarwani, Adel & Aljohani, ABDULRAHMAN & Alomari, Abdulhadi & Alalwani, Yousef & Alnashri, Fahad & Alenezi, Abdulaziz & balwi, Salem & Alalwani, Mohammaed & Zuayr, Ahmed. (2024). Comprehensive Review of Laboratory Science and its Impact on Medical Diagnostics. *Journal of Ecohumanism*. 3. 10.62754/joe.v3i8.5086.

Иқтибос учун: Каримова Л.А. Клиник лаборатор диагностикада молекуляр-биологик усуллар: замонавий биомаркерлар ва уларнинг диагностика аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 197–200. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584641>